

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ЗАКРЕПЛЕНИИ, ПОВТОРЕНИИ И ОБОБЩЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987821>

Махмутходжаева Луиза Сайфулловна,

кандидат исторических наук, доцент,

филиал ФГБОУ ВО Российский экономический университет, им. Г.В.

Плеханова в г. Ташкенте, зав. кафедрой «Международная экономика и бизнес»

телефон: +99890 927 39 00, e-mail: food-system@yandex.ru

THE ROLE OF DIDACTIC GAMES IN CONSTITUTIONING, REPEATING AND GENERALIZING HISTORICAL MATERIAL

Makhmutkhodzhaeva Luiza Sayfullova

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

Russian Economic University, named after. G.V. Plekhanov in Tashkent, head.

Department of International Economics and Business

Phone: +99890 927 39 00, E-mail: food-system@yandex.ru

Аннотация

Общество - это мы и наша молодежь. Его политическое, экономическое, социальное и культурное переустройство, протекавшее столь болезненно в последние десятилетия XX века прежде всего затрагивает судьбы молодого поколений, которому обустроить нашу страну в новом столетии. Это необратимо приводит к мысли о необходимости внесения перемен в современное образование.

Ключевые слова: история, игры, поколение, совершенствование, педагогика.

Annotation

Society is us and our youth. Its political, economic, social and cultural reorganization, which took place so painfully in the last decades of the 20th century, primarily affects the fate of the younger generation, which will rebuild our country in the new century. This irreversibly leads to the idea of the need to make changes in modern education.

Key words: history, games, generation, improvement, pedagogy.

Актуальность темы исследования: Процесс реформирования

образования характеризуется, прежде всего, поворотом к личностному воспитанию человека, которое можно понимать как обращение к тем сторонам жизни и деятельности человека, которые не только полезны, но и приятны для личности, и использование их в процессе воспитания и обучения. К такой полезной и одновременно приятной деятельности можно отнести игры.

Дидактическая игра является одной из уникальных форм, позволяющих сделать интересной и увлекательной не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению материала, которые осуществляются в рамках воспроизводящего и преобразующего уровней познавательной деятельности - усвоение фактов, дат, имен и др. Занимательность условного мира игры делает положительно окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению и усвоению исторической информации, а эмоциональность игрового действия активизирует все психические процессы и функции ребенка.

Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности современного школьника информацией. Во всем мире, и в Узбекистане, в частности, постоянно расширяется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети за последнее время значительно увеличили поток получаемой детьми информации и ее разнообразие. Но все эти источники предоставляют, в основном, материал для пассивного восприятия. Важной задачей становится развитие умения самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Развить подобные умения поможет дидактическая игра, которая служит своеобразной практикой для использования знаний, полученных на уроке и во внеурочное время.

Обзор литературы. Педагоги и психологи давно обратили внимание на огромное значение игры для всестороннего развития детей. По их мнению, оно зависит от того, что в самой глубине генезиса игры, в самых ее истоках имеются эмоциональные требования. А эмоции, как известно, заставляют энергично работать и органы движения, и внимания, и воображения, и другие психологические функции. Захватывая всю личность, мобилизуя физические и

психические силы организма, игра тем самым упражняет и развивает их.¹ О применении проблемных игр на занятиях истории пишет М. В. Короткова: «Проблемное обучение получило достаточно широкое распространение, используются уроки-дискуссии, конференции, «круглые столы», уроки-суды, брифинги и т.д. Опыт экспериментального обучения с использованием проблемных занятий соответствует психологическим особенностям школьников данного возраста, отвечает их познавательным потребностям.² С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что учащийся, играя ту или иную роль, не просто фиктивно переносится в чужую личность; входя в роль, он расширяет, обогащает, углубляет свою собственную личность. На этом отношении личности ребенка к его роли основывается значение игры для развития не только воображения, мышления, воли, но и самой личности в целом.³

Пути решения проблемы. Чрезвычайно важны программы дидактических игр на занятиях по истории. Опытные преподаватели утверждают, что игры вызывают живой интерес к предмету, позволяют развить индивидуальные особенности каждого ученика, воспитывают познавательную активность. На данный момент существует мало дидактических игр по истории. Многие из описанных в литературе игр неизвестны большинству, а те, что известны, на практике оказываются неинтересными для учащихся или слишком сложными в исполнении.

Предложения и рекомендации. В данном разделе получили отражение как игры с правилами, так и ролевые и комплексные игры, дидактические особенности. Сюда не включены те игры, которые уже получили распространение в образовательной практике и достаточно полно отражены в литературе. Критерием отбора данной серии игр являлась их занимательность и простота их подготовки и исполнения на занятиях истории. Игры описываются на примерах какой-либо темы из курса истории. Но это не значит, что игра не может быть проведена по другой теме или правила могут быть изменены.

¹ Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М., 2009.

² Короткова М.В. Проблемные игры на уроках истории. Преподавание истории в школе. 1989, №3.

³ Рубинштейн С.Л. Основы детской психологии. М., 1964.

Некоторые игры проводятся на основе знаний одного параграфа, что удобно для применения этих игр не только на уроках обобщения, кружковых и факультативных занятиях, но и непосредственно на уроках истории. Есть игры, которые включают в себя несколько этапов. Их целесообразно проводить закрепляя материал, пройденный за большой период времени. Эти игры состоят, как бы, из нескольких игр сразу - каждый этап - новое задание.

- **Словесно-логические игры.** Это игры, в которых на основе создания условной игровой ситуации устанавливается логическая взаимосвязь терминов, названий, имен, дат, факторов, вопросов, фраз, небольших отрывков текста. К этим играм привлекает не только возможность выигрыша, но интересен и сам процесс отгадывания, проявление сообразительности, смекалки, быстроты реакции. Сколько бы раз игра не повторялась, для всех ее участников она проходит как бы в первые, так как предоставляет совершенно новые препятствия, трудности. Их преодоление в субъективном плане воспринимается как личный успех и даже как некоторое открытие себя, своих возможностей, ожидание и переживание радости. В этой мотивации игровой деятельности («хочу», «надо», «могу») заключен, очевидно, основной механизм ее влияние на личность.

Динамичность игр проявляется в мобильности формы.⁴ Эти игры не привязаны к какой-то конкретной теме, как, например, какая-нибудь головоломка или кроссворд. Кроссворд может быть использован только с конкретными вопросами по определенной тематике. Если использовать другие вопросы, то и сам кроссворд изменится. Одну и ту же словесно - логическую игру можно проводить много раз, и всегда она будет интересной. Наиболее известные неисторические игры такого типа - «В города» (последовательно называть названия городов так, чтобы название каждого последующего города начиналось с той буквы, на которую оканчивается предыдущий: Москва, Архангельск, КраснодаР, Рязань и т.д.) или «Я садовником родился». По времени предлагаемые игры занимают при хорошей организации в среднем от 7 до 30 минут времени, то есть это часть занятия.

⁴ Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 2009.

- Аукцион. Тот, кто увлекается историческими играми, знает, что есть много вариантов игры «Аукцион». Рассмотрим два из них.

Вариант 1. После того, как пройдет один из исторических периодов, например, «Эпоха Ивана Грозного», на уроке обобщения можно предложить игру. «Продается» оценка «5» или приз. Каждый из учащихся может «купить» ее. Для этого нужно, подняв руку, назвать любое историческое лицо, жившее в эпоху правления царя Ивана IV. Любой другой «участник торгов» может назвать более высокую «цену», назвав другого современника Ивана Грозного. При этом называемые времена не должны повторяться, повторившийся участник выбывает из борьбы. Каждое названное имя может записываться на доске и в тетрадях учащихся. Если лицо, которое назвал учащийся, малоизвестно, то преподаватель может попросить назвавшего сказать о нем несколько слов. Если после очередного названного имени возникает пауза, преподаватель медленно ударяет молотком три раза, участники за это время могут назвать других исторических героев. Выигрывает тот, кто последним назовет имя исторического героя, после чего до третьего удара молотком никто другой не произнесет уже никакого нового имени. Победитель получает оценку «5» (или приз). Таким же образом можно провести аукцион дат, событий т. п.

Вариант 2. В этом виде игра проходит более организованно, по времени на нее уходит более 7 минут. Перед объявлением «аукциона» учащимся предлагается «подсчитать наличные условные единицы», то есть каждому записать свой максимально полный список исторических имен, дат, событий, терминов, касающихся определенной темы. На эту работу отводится определенное время, предположим, 5 минут. Через пять минут объявляется «Аукцион». Предлагается начальная цена, допустим, 6 условных единиц - «Кто может предложить больше?». Участники называют свою цифру (то есть сколько у них записано слов в списке). Руководитель «Аукциона» забирает тетради у трех «самых богатых граждан». Оглашается наиболее полный список, а учащимся предлагается дописать то, что они забыли. Одновременно проходит работа по уяснению и обсуждению информации о некоторых исторических героях.

Победитель торжественно получает оценку «5» (или приз). Игра позволяет обобщить материал темы под определенным углом зрения. Она может с успехом применяться в начале учебного года на первом вводном занятии любого исторического курса, с ее помощью учащиеся могут вспомнить материал предыдущего курса истории.

- Исторический снежный ком. Задается тема, например: «Куликовская битва». Первый участник игры называет имя какого-либо исторического героя, относящегося к этой теме, например, «Дмитрий Донской». Следующий участник должен сначала повторить сказанное первым, а затем назвать другое имя, слово или словосочетание, тесно связанное по смыслу с уже сказанным, например: «Дмитрий Донской, Куликово поле». Следующий повторяет слова 1 и 2 участников, добавляя свое: «Дмитрий Донской, Куликово поле, Неправда». Новый участник увеличивает этот ряд новым словом: «Дмитрий Донской, Куликово поле, Неправда, Засадный полк». В конце концов получается длинный ряд, относящийся к определенной исторической теме. Если участник игры ошибается или делает длинную паузу, то он выходит из игры. Победителем оказывается тот, кто останется последним и скажет правильно всю получившуюся цепочку слов. Чтобы усилить дидактическую функцию, первое слово может называть преподаватель: во-первых, он может задать сложное, важное слово, например, «Тохтамыш», повторив которое много раз, учащиеся могут хорошо запомнить его, во-вторых, он становится непосредственным участником игры, сближается с учениками, создавая атмосферу сотрудничества. Игра позволяет в увлекательной форме запомнить сложные для усвоения термины, названия, имена и т. д.

- Вассал – сеньор. Эту игру можно использовать при изучении курса «Средние века» (тема «Феодальная лестница»). Используя нарисованную на доске схему, учащиеся должны назвать, кто является вассалом по отношению к тому феодалу, кого назовет преподаватель. Затем учитель стирает с доски схему-подсказку. Начинается та же игра, но все должны сами по памяти воспроизвести изученный материал. Игра закрепляет усвоение иерархической структуры

феодалного общества Европы, разряжает обстановку, выполняя роль физпаузы (так как не несет серьезной интеллектуальной нагрузки), усиливает положительный фон: каждый участвует в игре. (Подобная по форме игра, только с измененным конкретным содержанием, может быть организована при изучении любых других социальных структур, основанных на иерархии.

- Историческая азбука. Задается буква. Всем по одному, парами или по 4 человека (2 парты объединяются) предлагается написать список, состоящий из слов, начинающихся с этой буквы и тесно связанных с историческим периодом, о котором шла речь на уроке. Дается время на выполнение задания, затем результаты сравниваются. Побеждает команда, составившая самый длинный список, слова которого строго соответствуют заданию. Игра развивает гибкость мышления, оперативность памяти, обобщает знания учащихся.

- Отгадай героя. Один из участников игры уходит за дверь. Все остальные «загадывают» какое-либо историческое лицо, которое должен отгадать ушедший. Ему разрешается задавать вопросы всем участникам игры. Но ответы на них могут быть только такими: «да», «нет», «отчасти». Эту игру удобно проводить после « аукциона имен», когда на доске в наличии большой список имен, который дает возможность большего разнообразия и меньшей стереотипизации при выборе героя - как для отгадывающего, так и для тех, кто загадывает. Выигрывает тот, кто за меньшее количество вопросов сумел отгадать героя. Эта игра позволяет преподавателю выявить как сквозь увеличительное стекло логические способности учащихся. Игра приучает учащихся мыслить логически, правильно ставить вопросы, сопоставлять ответы, приходиться к правильным выводам.

- Продолжи рассказ. В этой игре двое учащихся должны по одному предложению рассказать материал изучаемой темы. Один начинает, другой продолжает. Выигрывает тот, чье предложение будет последним, в то время как другой уже не сможет больше ничего вспомнить. Игра позволяет эффективно повторить пройденный материал, развивает оперативность мышления и памяти, умение логично излагать материал, способность слушать другого человека.

- Рассказ наоборот. Преподаватель предлагает учащимся текст с целью извлечь из него максимум информации за определенное количество времени. Объявляется, что по окончании изучения текста будет объявлено игровое задание. Затем отбирается текст или книга, где он помещен, а учащиеся должны по одному предложению рассказать текст - только наоборот. Например, если это рассказ о вторжении Батые в Северо-Западную Русь в 1237-38 гг., то первый участник говорит: «К лету 1238 года монголы вернулись в степи, а Северо-Западная Русь лежала в руинах». Второй участник продолжает: «Город отбивал атаки семь недель, и татары назвали его «злым городом». Третий: «На обратном пути татары наткнулись на небольшой город Козельск» и т.д. Это игра может быть использована и при изучении нового материала. Сам «рассказ наоборот» - является оправданием предыдущей работы с текстом. Кроме того, информация, выстроенная подобным не обычным образом, имеет дополнительные возможности для осмысленного восприятия материала.

- Ассоциация. Ведущий называет какого-либо исторического героя (или исторический термин). Например, Петр I. Учащиеся должны назвать, с чем или с кем ассоциируется у них этот герой. Петр I может ассоциироваться с российским флотом, у кого-то - с Меншиковым, но могут быть ассоциации не совсем понятные, например, с Иваном Грозным. В этом случае можно попросить объяснить, почему возникла такая ассоциация. Воображение у всех разное, и поэтому некоторые ассоциации могут быть далекими от истории, в этом случае лучше не заострять на них внимание.

Игра позволяет преподавателю увидеть некоторые индивидуальные особенности учащихся, а это может помочь в дальнейшем дифференцировать задания. Кроме того, проводя посредством этой игры, работу по закреплению или повторению пройденного материала, преподаватель может увидеть насколько хорошо усвоен материал. Таким образом, практика показывает, что игра на уроке - это занятие серьезное. Методически верно организованная игра, особенно ролевая, требует от ее участников активной познавательной деятельности не только на уровне воспроизведения или преобразования, но и на

уровне творческого поиска, способствует сотрудничеству преподавателя и учащихся в процессе обучения. Однако следует отметить, что учебные игры, конечно, не могут рассматриваться как универсальное средство и должны использоваться только в совокупности с другими приемами и средствами обучения. Учебные игры в разумном сочетании с другими приемами и средствами обучения помогут интенсифицировать процесс обучения истории, успешнее решать задачи по формированию творческого мышления учащихся, их самостоятельности. Использование игры на уроках истории показывает, что эта формы работы признается как одно из эффективных средств организации учебной деятельности учащихся. В отличие от традиционного монологического обучения на таких уроках учащиеся получают более прочные знания, углубляют интерес к предмету, развивают воображения и способность отстаивать свое мнение.

Список литературы:

1. Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М., 2009.
2. Губаренко О.М. Игровые формы уроков истории. // Преподавание истории и обществознания в школе. 2009, №9.
3. Кулагина Г.А. Сто игр по истории. М., 2007.
4. Кучерук И.В. Учебные игры на уроках истории. // Преподавание истории в школе. 2004, №4.
5. Петрусинский В.В. Игры - обучение, тренинг, досуг. М., 2009.
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 2009.
7. Тарасова Н.В. Игры по истории средних веков. // Преподавание истории в школе. 2007, №3.
8. Хейзинга Й. Человек играющий. В тени завтрашнего дня. М., 2009.